

Manejo clínico e possibilidades operatórias em pacientes gestantes com apendicite

Igor Parada Marangoni

Médico
Universidade do Oeste Paulista

Tainá Toqueton

Acadêmica de Medicina
UNICID

Fernanda de Queiroz Albuquerque

Acadêmico de Medicina
Faculdade de Medicina Nova Esperança

Carolina de Barros Junqueira Nobrega

Acadêmica de Medicina
Universidade Cidade de São Paulo

Rejayne Carvalho branquinho

Acadêmica de Medicina
UNIFAN

Vinicius Trevisan Alves

Acadêmico de Medicina
Universidade Brasil

Igor Costa Santos

Acadêmico de Medicina
igorcsantos01@gmail.com
Universidade Federal de Jataí - UFJ

Larissa Siqueira Soares

Acadêmica de Medicina
Larissasiqueira1@hotmail.com
Instituto Presidente Antônio Carlos - ITPAC/Cruzeiro do Sul

Manejo clínico e possibilidades operatórias em pacientes gestantes com apendicite

RESUMO:

Introdução O controle e a gestão de apendicite em gestantes é uma área crítica da cirurgia obstétrica, dada a complexidade que envolve tratar uma condição aguda em um estado fisiológico alterado. A apendicite, uma inflamação do apêndice vermiforme, pode apresentar sintomas semelhantes aos de outras condições gestacionais, tornando o diagnóstico um desafio. Adicionalmente, a escolha do tratamento cirúrgico e a gestão pós-operatória exigem considerações cuidadosas para minimizar riscos e otimizar os resultados para a mãe e o feto. A literatura científica destaca a importância de um diagnóstico precoce, uma abordagem cirúrgica apropriada e uma gestão pós-operatória bem estruturada para lidar com as particularidades da apendicite durante a gravidez. **Objetivo** O objetivo da revisão sistemática de literatura foi analisar e consolidar as melhores práticas e recomendações para o manejo clínico de apendicite em gestantes, com foco nas opções de tratamento cirúrgico, monitoramento intraoperatório e estratégias de manejo pós-operatório. A revisão visou identificar e avaliar as evidências mais recentes para fornecer uma abordagem baseada em dados científicos que promova a segurança e o bem-estar tanto da mãe quanto do feto. **Metodologia** A metodologia seguiu o protocolo PRISMA, com a seleção de artigos publicados nos últimos 10 anos nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Utilizaram-se os seguintes descritores para a busca: "apendicite em gestantes", "opções cirúrgicas apendicite", "monitoramento intraoperatório em gravidez", "manejo pós-operatório gestantes" e "complicações apendicite gravidez". Os critérios de inclusão foram: estudos que abordaram apendicite em gestantes, publicações revisadas por pares, e artigos focados em práticas clínicas e resultados de tratamentos. Os critérios de exclusão envolveram: estudos com amostras não gestantes, artigos não revisados por pares, e publicações anteriores a uma década. **Resultados** Os resultados indicaram que o diagnóstico precoce e preciso é fundamental para o manejo efetivo da apendicite em gestantes, com a ultrassonografia sendo a ferramenta de imagem mais recomendada. As opções cirúrgicas variaram entre apendicectomia laparoscópica e aberta, com a escolha dependente da urgência e da experiência da equipe. O monitoramento intraoperatório cuidadoso garantiu a segurança fetal e materna, enquanto o manejo pós-operatório focou na prevenção de complicações e na gestão eficaz da dor. Estudos mostraram que a colaboração multidisciplinar e a aplicação de recomendações baseadas em evidências melhoraram significativamente os resultados clínicos. **Conclusão** A revisão evidenciou que o manejo da apendicite em gestantes exige uma abordagem integrada e bem coordenada, que abrange diagnóstico, intervenção cirúrgica e cuidados pós-operatórios. A escolha entre técnicas cirúrgicas e o monitoramento rigoroso são cruciais para minimizar riscos e garantir desfechos positivos. A colaboração entre especialistas e a adesão às diretrizes baseadas em evidências foram fundamentais para promover a segurança e o bem-estar tanto da mãe quanto do feto, refletindo a importância de uma abordagem científica e cuidadosa no tratamento dessa condição desafiadora.

Palavras chave: "Apendicite" "gestantes" "manejo clínico"

INTRODUÇÃO

A apendicite durante a gestação representa um desafio diagnóstico e terapêutico significativo, dado o impacto potencial tanto para a mãe quanto para o feto. A identificação precoce dessa condição é essencial, mas a tarefa é complexa devido às alterações fisiológicas da gravidez que podem mascarar ou alterar a apresentação clínica típica da apendicite. Sintomas como dor abdominal, náuseas e vômitos, comuns na gestação, podem confundir o quadro clínico, retardando o diagnóstico e aumentando o risco de complicações graves, como a perfuração do apêndice e a peritonite.

Ademais, a avaliação cuidadosa dos riscos materno-fetais é imprescindível para o manejo adequado. A apendicite em gestantes não tratada prontamente pode levar a complicações severas, como parto prematuro, infecção generalizada e até óbito fetal. Por isso, a determinação do estado clínico da paciente e do estágio gestacional é fundamental para guiar as decisões terapêuticas, visando sempre minimizar os riscos e preservar a saúde tanto da mãe quanto do feto. A condução do tratamento da apendicite em gestantes requer uma abordagem criteriosa, que envolve a tomada de decisões complexas sobre o momento ideal para a intervenção cirúrgica. A escolha entre a laparoscopia e a apendicectomia aberta deve considerar o bem-estar materno e fetal, o estágio da gestação e as condições clínicas da paciente. Essa decisão é fundamental para evitar complicações graves, como a perfuração do apêndice e a disseminação da infecção, que podem comprometer a evolução da gravidez.

O manejo pós-operatório desempenha um papel crucial na recuperação da paciente e na prevenção de desfechos adversos. A monitorização rigorosa das condições da mãe e do feto, incluindo a prevenção de infecções e o acompanhamento da função placentária, é indispensável para garantir um desfecho favorável.

Por fim, a coordenação entre obstetras, cirurgiões e anesthesiologistas é vital para proporcionar um tratamento eficaz e seguro. A colaboração multidisciplinar permite que as decisões sejam baseadas em uma avaliação global e detalhada, aumentando as chances de sucesso do tratamento e reduzindo os riscos para a mãe e o bebê.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura sobre o manejo clínico e as possibilidades operatórias em pacientes gestantes com apendicite é analisar e sintetizar as evidências disponíveis a fim de proporcionar uma compreensão abrangente das melhores práticas no diagnóstico, tratamento e monitoramento dessas pacientes. Busca-se identificar as estratégias mais eficazes que garantam a segurança materno-fetal, reduzindo o risco de complicações durante e após a intervenção cirúrgica, além de explorar as lacunas existentes no conhecimento atual para orientar futuras pesquisas.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada nesta revisão sistemática seguiu rigorosamente as diretrizes do checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores específicos relacionados ao manejo clínico e às possibilidades operatórias em pacientes gestantes com apendicite. Esses descritores foram cuidadosamente selecionados para garantir a abrangência e a relevância dos estudos incluídos na análise. A busca foi conduzida de maneira sistemática em cada uma das bases de dados mencionadas, utilizando os descritores combinados por operadores booleanos para maximizar a recuperação de estudos pertinentes. Foram considerados artigos publicados até a data limite de coleta de dados, sem restrição de idioma, para garantir a inclusão de toda a literatura disponível sobre o tema. Critérios de Inclusão Incluíram-se estudos que abordaram o manejo clínico ou cirúrgico de apendicite em gestantes, incluindo tanto ensaios clínicos quanto revisões sistemáticas já publicadas. Apenas artigos publicados em periódicos com revisão por pares foram considerados elegíveis, além de estudos que incluíram mulheres grávidas diagnosticadas com apendicite. Também foram incluídos trabalhos que abordaram intervenções cirúrgicas como apendicectomia laparoscópica ou aberta. Incluíram-se estudos que relataram desfechos clínicos relevantes para a saúde da mãe e do feto. Critérios de Exclusão Foram excluídos artigos que se limitaram à descrição de casos isolados ou séries de casos, devido à limitação em generalizar os achados. Textos de opinião, editoriais ou artigos sem metodologia explícita não foram considerados. Trabalhos experimentais realizados em modelos animais foram excluídos por não refletirem diretamente a prática clínica em humanos. Artigos que não apresentaram dados suficientes para análise, como aqueles sem descrição detalhada dos métodos ou resultados, foram excluídos. Foram eliminadas publicações duplicadas ou versões preliminares de artigos posteriormente publicados com dados mais completos. A qualidade dos estudos incluídos foi avaliada com base nos critérios do checklist PRISMA, considerando a clareza na descrição dos métodos, a validade interna e externa dos resultados, e a consistência dos desfechos apresentados. Trabalhos que não atenderam a um padrão mínimo de qualidade foram excluídos da análise final.

Os dados extraídos foram organizados e sintetizados em uma análise qualitativa, com foco nas intervenções realizadas, nos desfechos reportados e nas lacunas identificadas na literatura atual. Essa abordagem permitiu uma compreensão abrangente e detalhada do manejo clínico e cirúrgico da apendicite em gestantes, oferecendo subsídios para a prática clínica e para futuras investigações.

RESULTADOS:

O diagnóstico diferencial da apendicite em gestantes representa um desafio significativo devido às alterações anatômicas e fisiológicas que ocorrem durante a gravidez. Essas mudanças podem mascarar ou modificar a apresentação clínica clássica da apendicite, como a localização da dor abdominal, que pode ser deslocada para regiões mais altas à medida que o útero aumenta de tamanho. Além disso, sintomas como náuseas, vômitos e desconforto abdominal, frequentemente associados à apendicite, são comuns em gestantes, especialmente no primeiro trimestre, o que pode levar a um atraso no reconhecimento da condição.

É imperativo que os profissionais de saúde, ao realizarem a avaliação clínica, considerem uma ampla gama de diagnósticos diferenciais, incluindo outras condições como pielonefrite, colecistite, e complicações obstétricas, como descolamento prematuro de placenta ou pré-eclâmpsia. Ademais, o uso de exames de imagem, como a ultrassonografia e a ressonância magnética, sem radiação ionizante, deve ser explorado para auxiliar na distinção entre a apendicite e outras possíveis causas de dor abdominal em gestantes. Essa abordagem cuidadosa e sistemática é essencial para evitar erros diagnósticos que podem resultar em complicações severas tanto para a mãe quanto para o feto.

A avaliação do estágio gestacional é um fator determinante na condução do manejo da apendicite em gestantes, uma vez que as manifestações clínicas, os riscos associados e as estratégias terapêuticas variam conforme a idade gestacional. Durante o primeiro trimestre, por exemplo, o diagnóstico pode ser particularmente desafiador devido à superposição de sintomas com a gravidez inicial, e as preocupações com o risco de aborto complicam ainda mais a decisão sobre a intervenção cirúrgica. Nessa fase, uma avaliação precisa é crucial para decidir o melhor curso de ação.

No segundo e terceiro trimestres, o aumento do útero desloca a posição do apêndice, alterando a localização da dor e dificultando o diagnóstico. Além disso, o risco de parto prematuro aumenta conforme a gestação avança, tornando a decisão cirúrgica ainda mais complexa. O impacto do estágio gestacional na escolha do tratamento é evidente, sendo que, em casos avançados, a proximidade do termo pode influenciar a decisão de realizar a cirurgia ou optar por um manejo conservador até que o parto seja viável. Dessa forma, a avaliação cuidadosa do estágio da gravidez é essencial para personalizar o tratamento e minimizar os riscos para ambos, mãe e feto.

A decisão sobre o tipo de intervenção cirúrgica em gestantes com apendicite é um processo complexo que exige uma avaliação criteriosa das circunstâncias individuais de cada paciente. A escolha entre a apendicectomia aberta e a laparoscopia depende de diversos fatores, incluindo o estágio da gestação, a condição clínica da paciente e a experiência da equipe cirúrgica. A laparoscopia, embora minimamente invasiva, apresenta desafios específicos durante a gestação, como a necessidade de insuflar o abdome com dióxido de carbono, o que pode gerar preocupações quanto à segurança fetal. Contudo, quando realizada por cirurgiões experientes, a laparoscopia pode oferecer vantagens, como menor dor pós-operatória, redução do tempo de recuperação e menor risco de complicações infecciosas.

Além disso, a escolha do procedimento cirúrgico também deve considerar a urgência do caso e a possibilidade de complicações, como perfuração do apêndice. Em situações de emergência, a apendicectomia aberta pode ser preferida por permitir um acesso mais rápido e direto ao apêndice inflamado, especialmente em casos onde a anatomia abdominal é alterada pelo crescimento uterino. Assim, a decisão sobre o método cirúrgico deve ser tomada de forma individualizada, levando em conta tanto os benefícios quanto os riscos inerentes a cada abordagem, com o objetivo de garantir o melhor desfecho possível para a mãe e o feto.

O monitoramento intraoperatório em gestantes submetidas à apendicectomia é de suma importância para assegurar a segurança tanto da mãe quanto do feto durante o procedimento. Durante a cirurgia, é essencial que parâmetros vitais maternos, como pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio, sejam rigorosamente controlados para evitar complicações hemodinâmicas que possam afetar o fluxo sanguíneo uteroplacentário. Ademais, a monitoração contínua da vitalidade fetal, geralmente através de ultrassonografia intraoperatória ou cardiotocografia, é crucial para detectar qualquer sinal de sofrimento fetal que possa exigir intervenção imediata.

Além do monitoramento dos sinais vitais, a administração de anestesia em gestantes requer cuidados adicionais. A escolha do tipo de anestesia, seja geral ou regional, deve ser feita com base em uma avaliação detalhada das condições materno-fetais e dos riscos associados. Durante a anestesia geral, por exemplo, é fundamental evitar a hipotensão materna, que pode comprometer a oxigenação fetal, e manejar adequadamente a ventilação para evitar a hipercapnia. Esses cuidados são indispensáveis para minimizar os riscos e garantir que tanto a mãe quanto o bebê passem pela cirurgia sem intercorrências significativas.

O manejo pós-operatório de gestantes submetidas à apendicectomia requer uma atenção especializada, uma vez que o período de recuperação envolve riscos tanto para a mãe quanto para o feto. Inicialmente, é fundamental que o acompanhamento clínico seja realizado de maneira contínua, com monitoramento rigoroso dos sinais vitais maternos e da vitalidade fetal. A prevenção de infecções, através do uso apropriado de antibióticos, bem como a observação de sinais precoces de complicações, como trombose venosa profunda, são medidas essenciais que devem ser implementadas para evitar desfechos adversos.

Além disso, a gestão da dor no período pós-operatório deve ser realizada com cautela, utilizando analgésicos que não comprometam a segurança fetal. O controle adequado da dor é crucial para a recuperação da paciente, pois facilita a mobilização precoce, reduzindo o risco de complicações respiratórias e tromboembólicas. Igualmente importante é a avaliação contínua do bem-estar do feto, incluindo monitoramento por ultrassonografia para verificar a integridade da placenta e a oxigenação fetal. O manejo pós-operatório, portanto, exige uma abordagem multidisciplinar, na qual obstetras, cirurgiões e anestesiológicos trabalham em conjunto para garantir que a recuperação seja segura e eficaz, proporcionando o melhor prognóstico possível para ambos, mãe e bebê.

A prevenção de complicações em gestantes que passam por uma apendicectomia é um aspecto crucial do manejo clínico, exigindo uma abordagem proativa e cuidadosamente planejada. Inicialmente, a identificação precoce de potenciais complicações, como infecção da ferida cirúrgica, tromboembolismo venoso ou parto prematuro, é essencial para implementar intervenções preventivas oportunas. A administração profilática de antibióticos, por exemplo, desempenha um papel vital na redução do risco de infecções pós-operatórias, que podem ter consequências graves tanto para a gestante quanto para o feto. Adicionalmente, a mobilização precoce da paciente após a cirurgia é uma estratégia importante na prevenção de trombose venosa profunda, uma complicação que pode ser exacerbada pela gravidez. A utilização de dispositivos de compressão pneumática e a administração de anticoagulantes em gestantes com alto risco trombótico são medidas que devem ser consideradas. Essas intervenções, quando aplicadas de maneira sistemática e baseada em evidências, não apenas mitigam o risco de complicações imediatas, mas também contribuem para um melhor desfecho gestacional, garantindo uma recuperação mais rápida e segura.

O impacto das complicações maternas decorrentes de uma apendicite durante a gestação é significativo, podendo afetar diretamente a saúde da gestante e o desenvolvimento fetal. As complicações mais graves, como a peritonite, podem levar a uma cascata de eventos adversos, incluindo a indução do trabalho de parto prematuro, insuficiência placentária e até mesmo a morte fetal. Nesse contexto, a rápida identificação e o manejo adequado dessas complicações são essenciais para evitar a progressão para condições mais severas, que poderiam comprometer tanto a vida da mãe quanto a do bebê.

Além disso, as complicações maternas têm repercussões a longo prazo, podendo influenciar a saúde futura da gestante e a viabilidade de futuras gestações. Por exemplo, a formação de aderências pós-operatórias pode aumentar o risco de complicações em gestações subsequentes, como infertilidade ou gravidez ectópica. Portanto, o impacto das complicações maternas vai além do período gestacional atual, exigindo uma abordagem que considere as implicações a longo prazo para a saúde reprodutiva e geral da mulher. Desta forma, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dessas complicações são fundamentais para preservar a saúde da gestante e garantir desfechos positivos.

A colaboração multidisciplinar é essencial para o manejo eficaz de apendicite em gestantes, uma vez que a complexidade do caso demanda a integração de diferentes especialidades médicas. A atuação conjunta de obstetras, cirurgiões gerais e anestesiológicos permite uma abordagem abrangente e coordenada, fundamental para otimizar o tratamento e garantir a segurança tanto da mãe quanto do feto. Cada especialista contribui com conhecimentos e habilidades específicas que são cruciais para a tomada de decisões informadas, desde o diagnóstico até o pós-operatório.

Por exemplo, enquanto o obstetra pode fornecer informações detalhadas sobre o estado gestacional e os riscos associados à gravidez, o cirurgião pode avaliar a melhor abordagem para a apendicectomia, considerando as particularidades anatômicas da gestante. Simultaneamente, o anestesiológico deve avaliar e implementar estratégias para minimizar os riscos relacionados à anestesia, garantindo que tanto a mãe quanto o bebê permaneçam estáveis durante a cirurgia. A comunicação efetiva entre essas especialidades é vital para antecipar e gerenciar complicações, coordenar o plano de tratamento e melhorar os resultados clínicos.

As considerações éticas desempenham um papel significativo na tomada de decisões sobre o tratamento da apendicite em gestantes, especialmente quando se trata de balancear os riscos e benefícios para a mãe e o feto. A ética médica exige que os profissionais de saúde avaliem cuidadosamente as implicações de cada intervenção, considerando não apenas os resultados imediatos, mas também as possíveis consequências a longo prazo para ambos. A escolha do tratamento deve refletir um compromisso com a segurança e o bem-estar de ambos os pacientes, o que pode ser particularmente desafiador em situações em que as opções disponíveis apresentam riscos significativos.

Além disso, a tomada de decisão deve ser feita com base no princípio da autonomia, respeitando o desejo da gestante, sempre que possível, e garantindo que ela esteja plenamente informada sobre os riscos e benefícios de cada opção terapêutica. A transparência na comunicação e a inclusão da gestante nas decisões sobre seu tratamento são essenciais para assegurar que as escolhas feitas estejam alinhadas com suas preferências e valores pessoais. Portanto, as considerações éticas são fundamentais para garantir um tratamento equitativo e respeitoso, equilibrando as necessidades de todos os envolvidos e promovendo a melhor abordagem possível para a saúde materno-fetal.

As recomendações baseadas em evidências para o manejo da apendicite em gestantes são fundamentais para garantir a melhor abordagem terapêutica e minimizar riscos. Atualmente, as diretrizes são fundamentadas em pesquisas rigorosas que avaliam a eficácia e a segurança das diferentes opções de tratamento. Esses dados científicos ajudam a orientar a prática clínica, oferecendo protocolos bem definidos para o diagnóstico, a escolha da intervenção e o acompanhamento pós-operatório. Por exemplo, evidências demonstram que a apendicectomia laparoscópica, quando realizada por uma equipe experiente, pode ser preferível devido à sua menor invasividade e ao menor tempo de recuperação, desde que não haja contraindicações específicas relacionadas à gestação.

Além disso, a adoção de recomendações baseadas em evidências assegura que as decisões clínicas sejam tomadas com o máximo de informação disponível, refletindo as melhores práticas atuais. Estudos clínicos e revisões sistemáticas frequentemente fornecem insights valiosos sobre a eficácia de diferentes abordagens cirúrgicas e conservadoras, bem como sobre a gestão de complicações e o cuidado pós-operatório. Implementar essas recomendações na prática clínica não apenas melhora os desfechos para as gestantes, mas também contribui para a atualização contínua dos protocolos e práticas hospitalares, garantindo que o atendimento seja alinhado com os padrões mais recentes e eficazes da medicina.

CONCLUSÃO:

A revisão sobre o manejo clínico e as possibilidades operatórias em gestantes com apendicite revelou a complexidade e a importância de uma abordagem bem coordenada para garantir a segurança e o bem-estar tanto da mãe quanto do feto. O diagnóstico precoce e preciso se destacou como uma etapa crucial, uma vez que os sintomas da apendicite em gestantes frequentemente se sobrepõem a outras condições gestacionais, tornando a identificação da doença um desafio significativo. Estudos indicaram que a realização de exames de imagem apropriados, como ultrassonografia e, quando necessário, ressonância magnética, ajudou a melhorar a precisão diagnóstica e a diferenciar a apendicite de outras patologias com sintomas semelhantes.

A escolha do tipo de intervenção cirúrgica, seja laparoscopia ou apendicectomia aberta, foi identificada como um fator determinante no manejo efetivo da condição. A literatura científica mostrou que, enquanto a laparoscopia pode oferecer benefícios significativos, como menor dor pós-operatória e tempo reduzido de recuperação, a abordagem aberta pode ser preferível em situações de emergência ou quando surgem complicações. O monitoramento intraoperatório contínuo, incluindo a vigilância dos sinais vitais maternos e da vitalidade fetal, foi considerado essencial para evitar complicações graves e assegurar uma cirurgia segura.

No período pós-operatório, a gestão eficaz da dor e a prevenção de infecções e complicações tromboembólicas foram destacados como práticas fundamentais. A revisão enfatizou a importância da mobilização precoce e da administração cuidadosa de antibióticos e anticoagulantes para promover uma recuperação adequada e minimizar riscos. Além disso, a abordagem multidisciplinar demonstrou ser crucial, com a colaboração entre obstetras, cirurgiões e anestesiológicos garantindo um plano de tratamento integrado e seguro.

As complicações maternas, como infecções e a possibilidade de parto prematuro, apresentaram impactos significativos sobre o desfecho da gestação e foram abordadas com estratégias de prevenção e manejo específicas. As recomendações baseadas em evidências evidenciaram que a prática clínica deve ser adaptada conforme as diretrizes mais recentes para assegurar os melhores resultados possíveis para gestantes com apendicite.

Portanto, a gestão de apendicite em gestantes demanda uma abordagem multifacetada, envolvendo diagnóstico preciso, escolha adequada da intervenção cirúrgica, monitoramento rigoroso e um plano pós-operatório bem estruturado. As evidências científicas reafirmaram a necessidade de um tratamento personalizado e coordenado para otimizar a saúde materno-fetal e enfrentar os desafios únicos que essa condição apresenta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

do Nascimento RR, Souza JCG, Alexandre VB, Kock KS, Kesting DM. Association between the Alvarado score and surgical and histopathological findings in acute appendicitis. *Rev Col Bras Cir.* 2018 Oct 18;45(5):e1901. Portuguese, English. doi: 10.1590/0100-6991e-20181901. PMID: 30365693.

Fernandes C, Dâmaso C, Duarte R, Cardoso DS, Casella P. Fascíte necrotizante pós-apendicite aguda [Necrotizing fasciitis post-acute appendicitis]. *Acta Med Port.* 2011 Dec;24 Suppl 3:621-6. Portuguese. Epub 2011 Dec 31. PMID: 22856399.

SANCHES, L. P. et al.. Caecal appendix lipomatosis in a pregnant patient mimicking acute appendicitis. **einstein (São Paulo)**, v. 18, p. eRC5415, 2020.

DAMOUS, S. H. B. et al.. Challenges to implement laparoscopic appendectomy as the first-line treatment for acute appendicitis: a fifteen-year experience in a tertiary hospital in Brazil. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 50, p. e20233527, 2023.

DOMENE, C. E.; VOLPE, P.; SANTANA, A. V.. Laparoscopic appendectomy without the use of disposable materials - a low-cost alternative - 1,552 cases operated in 20 years. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 49, p. e20222446, 2022

Vilallonga-Puy R, López-Cano M, Armengol-Carrasco M. Apendicetomía en gestantes [Appendectomy in pregnant women]. *Cir Esp.* 2006 Apr;79(4):261. Spanish. doi: 10.1016/s0009-739x(06)70869-7. PMID: 16753113.

NASCIMENTO, J. H. F. D. et al.. Comparison of outcomes and cost-effectiveness of laparoscopic and open appendectomies in public health services. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 48, p. e20213010, 2021.

GUTIERREZ, M. et al.. Appendectomy: prognostic factors in the Brazilian unified health system. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 66, n. 11, p. 1493–1497, nov. 2020.

MOREIRA, L. F. et al.. Fatores preditores de complicações pós-operatórias em apendicetomias.. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 45, n. 5, p. e19, 2018.

SILVA, H. S. et al.. Abdominal Computed Tomography in the Emergency Room: Overuse of Medical Technologies and the Depreciation of Clinical Diagnosis. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 43, n. 1, p. 498–504, 2019

CUNHA, C. M. Q. DA . et al.. Correlation of clinical data and the Alvarado's Score as predictors of acute appendicitis. **Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro)**, v. 38, n. 2, p. 95–98, abr. 2018.

ARAS, A. et al.. The diagnosis of acute appendicitis in pregnant *versus* non-pregnant women: A comparative study. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 62, n. 7, p. 622–627, out. 2016.

LIMA, A. P. et al.. Clinical-epidemiological profile of acute appendicitis: retrospective analysis of 638 cases. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 43, n. 4, p. 248–253, jul. 2016.

FRANCA NETO, A. H. DE .; AMORIM, M. M. R. DO .; NÓBREGA, B. M. S. V.. Acute appendicitis in pregnancy: literature review. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 61, n. 2, p. 170–177, mar. 2015

XIMENES, A. M. G. et al.. Hospitalization time after open appendectomy by three different surgical techniques. **ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 27, n. 3, p. 188–190, jul. 2014